

SAMARALI ISLOHOTLAR YO'LIDA

R.A.Parpiyev

Andijon mashinasozlik instituti katta
o'qituvchisi+998975838575

Umarov Ismoiljon

Andijon mashinasozlik instituti
"Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati
menejmenti" yo'nalishi talabasi
+998937883668 ismoiljonumarov.777@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8074374>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi "Standartlashtirish to'g'risida"gi Qonunini yangi tahrirda qabul qilinishi va uning mazmun mohiyati to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Qonun, standart, standartlashtirish, milliy idora, savdo va savdodagi to'siqlar, kelishuv, milliy va halqaro standartlar.

АННОТАЦИЯ

В данной статье приводятся материалы о новой редакции закона Республики Узбекистан «О стандартизации», об изменениях и сущности этого документа.

Ключевые слова: Закон, стандарт, стандартизация, национальный орган, торговля, барьеры в сфере торговли, согласование, национальные и международные стандарты.

ANNOTATION

This article provides materials on the new edition of the law of the Republic of Uzbekistan "On Standardization", on the changes and essence of this document.

Key words: Law, standard, standardization, national authority, trade, barriers to trade, approval, national and international standards.

Bugungi kunda mamlakatimizda barcha sohalarda izchil islohotlar, yangicha qarashlar va sohani tubdan yaxshilash yo'lida sayi-harakatlar boshlangan. Jumladan, standartlashtirish yo'nalishida ham keng ko'lamli islohotlarga qo'l urilayotir. Bunga yaqqol misol sifatida, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2022 yil 3 noyabrda tasdiqlangan O'RQ-800-sonli O'zbekiston Respublikasining "Standartlashtirish to'g'risida"gi Qonunini keltirish mumkin. Ushbu Qonun Vazirlar Mahkamasi tomonidan kiritilib, 31 ta moddadan iborat (amaldagi qonun – 4 ta bo'lim va 12 ta modda) hamda uni ishlab chiqishda 14 nafar ekspert ishtirok etdi.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Shu paytgancha amalda bo'lgan qonun 1993 yilda qabul qilingan bo'lib, bugungi kun talablariga va standartlashtirish sohasidagi xalqaro hujjatlarga mazmunan to'g'ri kelmasdi. Shu bois, standartlashtirish sohasidagi xalqaro talablar va ilg'or xorijiy tajribani qamrab olish, o'tgan 29 yillik huquqiy amaliyotdagi bo'shliqlarni to'ldirish maqsadida mazkur qonun ishlab chiqildi va tasdiqlandi. Ushbu Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran o'n ikki oy o'tgach kuchga kiradi.

Qonunda: - "davlat standarti" (O'z DSt) tushunchasi "milliy standart" (O'zMSt) tushunchasiga o'zgartirilishi ko'zda tutilgan (18-modda); Xalqaro amaliyotga muvofiq, "davlat standarti" tushunchasi asosan majburiy bajarish deb tushuniladi. Xorijiy mamlakatlar (Yevropa Ittifoqi, Xitoy, Serbiya, Litva, Belorussiya, Qozog'iston va boshqalar) qonunchiligida "milliy standart" tushunchasi qo'llanilgan. milliy standartlar ixtiyoriy asosda qo'llanilishi belgilangan. Bunda Jahon savdo tashkilotining Savdodagi texnik to'siqlar to'g'risidagi bitimi tamoyillariga asosan majburiy standartlar ro'yxati Vazirlar Mahkamasi qarori bilan belgilanishi nazarda tutilgan. Jahon Savdo tashkiloti (WTO), Standartlashtirish bo'yicha xalqaro tashkilot (ISO) va boshqa tashkilotlar talablariga muvofiq, ishlab chiqaruvchilar iste'mol bozorlari yoki xorijiy bozorlarga kirib borishi hamda raqobatbardoshligini oshirib borishi uchun standartlar ixtiyoriy asosda qo'llaniladi. Bugungi kunda standartlar talablariga rioya qilish majburiy hisoblanadi. Qonunning kuchga kirishi bilan standartlar majburiy tusdan ixtiyoriy tusga o'tadi. Shu bilan birga xalqaro, mintaqaviy va xorijiy standartlarni O'zbekiston Respublikasida qo'llash tartibi joriy etiladi. Bunda ular Milliy organning qarori bilan milliy standartlar sifatida o'zgarishsiz qabul qilish orqali qo'llaniladi.

Shuningdek, standartlashtirish sohasida muayyan muddatga qabul qilinadigan "dastlabki standart"ni (DS – Dastlabki Standart) qo'llash tartibi joriy etiladi. Yangi ishlab chiqarilgan mahsulotlar bozor tamoyillariga moslashishini ta'minlash maqsadida, ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalar davom ettirilishi maqsadga muvofiq deb topilgan standart loyihasi dastlabki standart shaklida texnik qo'mita tomonidan muayyan muddatga qabul qilinadi. Turli xil idoralar kesimida standartlashtirish bo'yicha ishlarni alohida-alohida olib borish amaliyoti bekor qilinib, standartlarni ekspertizadan o'tkazish, tasdiqlash, ro'yxatga olish, yangilash to'g'risida qarorlar qabul qilish vakolati standartlashtirish bo'yicha Milliy organ – O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi huzuridagi O'zbekiston Standartlar institutiga berildi. Bu kabi amaliyot Yevropa Ittifoqi a'zolari, Xitoy, Rossiya, Serbiya, Litva, Belorussiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va boshqa davlatlarda mavjud. Shuningdek, xalqaro

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

tashkilotlar (WTO, ISO, IEC, CEN) bilan hamkorlik qilish talablaridan biri mamlakatda standartlashtirish sohasidagi milliy organni aniqlash hisoblanadi. Bunda sohaviy standartlar loyihalari idoralar huzurida tashkil etiladigan texnik qo'mitalar tomonidan o'zaro kelishuv (konsensus) asosida ishlab chiqilishi va tasdiqlash uchun Milliy organga taqdim etilishi belgilandi. Hamda standartlashtirish faoliyatini tashkil etish tartibi aniq belgilanib, jumladan:

- standartlashtirish ishlarini rejalashtirish (milliy standartlashtirish dasturi shaklida amalga oshiriladi);
 - standartlar axborot bazasini yaratish va yuritish (Milliy organ tomonidan shakllantiriladi);
 - standartlarni qo'llash (standartlar xalqaro savdo uchun ortiqcha to'siqlarni yuzaga keltirmasligi kerak), nashr qilish va tarqatish (Milliy organ tomonidan amalga oshiriladi);
- Standartlashtirish sohasidagi nizolarni hal qilish tartibi, ya'ni Apellyatsiya komissiyasini tuzish belgilangan. Shu bilan birga, Vazirlar Mahkamasi, O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi, Milliy organ, davlat boshqaruvi organlari va xo'jalik birlashmalarining standartlashtirish sohasidagi vakolatlari belgilandi.

Standartlashtirish sohasidagi:

a) asosiy tushunchalar ("standartlashtirish", "o'zaro kelishuv (konsensus)", milliy standart", xorijiy mamlakatning standarti", "xalqaro (mintaqaviy) standart");

b) asosiy prinsiplar (milliy standartlarni ishlab chiqishda manfaatdor tomonlarning o'zaro kelishuvi va standartlarda takrorlanish va ziddiyatlarning oldini olishga qaratilgan hamjihatlilik hamda mahsulot ishlab chiqarilgan mamlakatdan va (yoki) uning kelib chiqqan joyidan, shuningdek ishlab chiqaruvchining mulk shaklidan qat'i nazar, mahsulotga nisbatan kamsituvchi munosabatga yo'l qo'ymaslik);

v) davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari (standartlashtirish tizimining huquqiy va tashkiliy asoslarini takomillashtirish, sohaga ilg'or innovatsion va zamonaviy axborotkommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish hamda standartlashtirish tizimi infratuzilmasini takomillashtirish) belgilandi.

Ushbu soha uchun nihoyatda dolzarb bo'lgan yangi qonunning qabul qilinishi natijasida milliy standartlashtirish tizimi xalqaro amaliyot bilan uyg'unlashtiriladi, mahsulot va xizmatlar hamda ishlab chiqarish jarayonlarining sifati, ularning tashqi bozorda raqobatbardoshligi oshishiga erishiladi.

